

Deskripsi Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Faisa Kirana Besia, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Abstrak—Analisis dan perancangan sistem informasi sering digunakan dalam menentukan dan merancang komponen penyusun dari suatu sistem informasi. Tentunya hal itu terus berkesinambungan dengan keefektifan serta efisiensi yang harus dicapai oleh suatu organisasi. Sistem informasi yang digunakan harus memberi kemudahan bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perusahaan juga membutuhkan pembaruan dalam informasi yang dimiliki. Setiap perusahaan perlu mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Sistem informasi yang dimiliki mampu memberikan kemudahan dalam mengakses pembaruan informasi serta melakukan perbaikan dalam sistem yang sudah ada sebelumnya. Penulisan artikel ini diharapkan dapat membantu memahami deskripsi dari analisis perancangan sistem informasi. Sistem sebagai suatu jaringan kerja pada prosedur-prosedur yang saling berhubungan satu sama lain. Jaringan kerja tersebut berkumpul bersama untuk melakukan atau mencapai tujuan tertentu. Informasi merupakan data yang diperoleh dari hasil olahan, yang akan ditunjukkan oleh seseorang atau organisasi dan siapa pun yang membutuhkan. Pada artikel ini akan dibahas mengenai beberapa studi kasus yang menggunakan sistem informasi sebagai pokok bahasan pada permasalahannya. Dari setiap artikel tersebut memperlihatkan bahwa sistem informasi dan pengembangannya dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam membuat suatu sistem baru ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada sebelumnya. Analisis perancangan sistem informasi dapat membantu seseorang mencapai tujuan yang diinginkannya.

Kata Kunci—Analisis, Sistem, Informasi, Sistem Informasi, Data, Perusahaan

I. PENDAHULUAN

ANALISIS perancangan sistem informasi sangat sering digunakan dalam menentukan dan merancang komponen penyusun dari suatu sistem informasi. Tentunya hal itu terus berkesinambungan dengan keefektifan serta efisiensi yang harus dicapai oleh suatu organisasi. Sistem informasi yang digunakan harus memberi kemudahan bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Kebutuhan kita manusia untuk harus bisa mengetahui dan mengikuti segala pembaruan memicu perkembangan sistem informasi. Adanya sistem informasi mampu membantu manusia ataupun sebuah organisasi dalam melihat perkembangan. Data-data yang kita perlukan bisa kita dapatkan dengan sistem informasi. Pentingnya sistem informasi tentu

membutuhkan kemampuan seseorang dalam melakukan perancangan serta analisis dalam menyusun suatu sistem informasi. [1]

Perusahaan juga membutuhkan pembaruan dalam informasi yang dimiliki. Setiap perusahaan perlu mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Sistem informasi yang dimiliki mampu memberikan kemudahan dalam mengakses pembaruan informasi serta melakukan perbaikan dalam sistem yang sudah ada sebelumnya. Adanya sistem informasi yang baik mampu memudahkan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.[2]

Sistem informasi yang dimiliki suatu perusahaan haruslah baik agar tidak terjadi permasalahan berarti pada saat perusahaan berjalan. Maka dari itu, diperlukan adanya perbaikan serta evaluasi pada sistem yang sudah digunakan. Analisis perancangan sistem informasi dapat memberi kemudahan bagi pengguna dalam menganalisis permasalahan yang muncul di perusahaan.

Pada artikel ini akan dijelaskan beberapa penelitian serta studi kasus yang dilakukan peneliti yang berhubungan dengan sistem informasi. Diharapkan dari beberapa artikel tersebut dapat membantu dalam memahami definisi dari analisis dan perancangan sistem informasi. Beberapa artikel yang dibahas merupakan artikel yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi untuk pembaruan maupun perbaikan.

II. STUDI LITERATUR

Sistem informasi dapat diartikan berdasarkan dari kata yang menyusunnya, yaitu sistem dan informasi.

A. Sistem

Sistem bisa dinyatakan sebagai suatu kumpulan atau himpunan unsur, komponen, atau variabel-variabel yang tersusun, padu, saling berinteraksi dan juga saling ketergantungan satu sama lain. Pendekatan dalam mendefinisikan sistem ada dua yaitu pendekatan yang menekankan pada prosedurnya dan pendekatan yang menekankan pada elemen atau komponennya.[3]

Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedurnya berarti sistem sebagai suatu jaringan kerja pada prosedur-prosedur yang saling berhubungan satu sama lain. Jaringan kerja tersebut berkumpul bersama untuk melakukan atau mencapai tujuan tertentu. Terdapat urutan di dalam sistemnya yang akan memadukan jalannya sistem tersebut.[3]

III. PEMBAHASAN

B. Informasi

Informasi merupakan data yang diperoleh dari hasil olahan, yang akan ditunjukkan oleh seseorang atau organisasi dan siapa pun yang membutuhkan. Sebuah informasi akan menjadi berguna jika penerima informasi membutuhkan isi dari informasi tersebut.[3]

Menurut Romney dan Steinbart (2015), kriteria informasi adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Informasi akan relevan apabila isi yang terkandung di dalamnya membantu pengguna dalam mengevaluasi, memprediksi, serta menegaskan dan mengoreksi hasil yang sudah ada. Informasi yang relevan berarti informasi yang memiliki manfaat timbal balik serta memiliki hasil yang prediktif.

2. Andal

Informasi yang disajikan harus memiliki pengertian yang tidak menyesatkan serta mampu diverifikasi setiap faktanya.

3. Lengkap

Kelengkapan informasi yang diberi kepada pengguna dapat mempengaruhi hasil keputusan yang diambil. Apabila terdapat kekurangan dalam data informasi, maka akan ada kemungkinan kekeliruan yang terjadi oleh si pengguna.

4. Tepat waktu

Informasi yang tersedia harus mampu disajikan pada saat yang dibutuhkan dan merupakan informasi terbaru.

5. Dapat Dipahami

Penggunaan istilah yang digunakan harus dibatasi sesuai dengan pemahaman dari pengguna informasi.

6. Dapat Diverifikasi

Informasi yang diberi dapat diuji dan tidak memberikan simpulan yang jauh berbeda pada pengujian lanjutan yang dilakukan.

7. Dapat Diakses

Informasi dapat diterima dan dicari dengan mudah agar informasi tersebut bisa digunakan saat dibutuhkan.

Berdasarkan kedua pengertian sistem dan informasi, maka sistem informasi dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan atau komponen sistem yang saling berhubungan, yang berfungsi dalam memberikan informasi-informasi serta data yang dibutuhkan oleh seseorang atau organisasi. Sistem informasi merupakan salah satu hal yang penting dari organisasi. Sistem informasi dapat merepresentasikan bentuk dari suatu organisasi, serta mampu membantu organisasi untuk jadi lebih maju dan berkembang.[4]

Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa analisis perancangan sistem informasi merupakan suatu cara dalam mengidentifikasi dan juga melakukan pembentukan sistem informasi yang mampu memberikan manfaat serta pengembangan pada suatu sistem baik di organisasi maupun perusahaan. Adanya kemampuan dalam melakukan analisis serta perancangan sistem informasi dapat memberi kemudahan bagi pengguna dan juga orang lain untuk menerima dan mengambil informasi yang dibutuhkan dalam mencapai keinginan yang ingin diraih.

Yuliandra dan Wulan[4] dalam jurnalnya melakukan studi kasus pada Laboratorium Proses IV PT X pada periode waktu 22 Desember 2014 sampai dengan 30 Januari 2015. Pada aktivitas laboratorium tersebut, sistem informasi aktual yang diterapkan meliputi beberapa aktivitas, yaitu pengujian sampel menggunakan mesin *X-ray* dan QCX, pemrosesan data menggunakan *software spreadsheet*, dan juga pelaporan hasil kepada staf evaluasi dan operator *Central Control Panel (CCP)*. Pada sistem informasi tersebut terdapat tiga operator yang menjadi aktornya. Pada penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa terdapat perulangan aktivitas karena operator yang hanya bisa mengakses sebagian dari isi laporan. Pada pengerjaan aktivitas juga tidak memiliki sistem keamanan yang mampu menghalangi terjadinya kecurangan. Isu perulangan aktivitas tersebut kemudian diatasi dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Aplikasi tersebut dirancang untuk memberi perbaikan terhadap sistem informasi yang digunakan. Peneliti melakukan rancangan perbaikan sistem tersebut dengan menggunakan *Business Process Diagram*. Dari sistem perbaikan tersebut akan dilanjutkan hingga tahap akhir yaitu perancangan sistem informasi membuat *database*. Perancangan sistem informasi dengan aplikasi web telah mampu meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kelemahan informasi pada Laboratorium Proses IV PT X. Terdapat pengurangan aktivitas yang mengurangi waktu keseluruhan proses serta eliminasi perulangan yang mengurangi terjadinya *human error* dan kesalahan memasukkan data.

Pada penelitian yang dilakukan Magdalena dan Irawadi[5], dilakukan penelitian dalam pemanfaatan *E-Commerce* untuk mendukung UMKM di Bangka Belitung. Beberapa UMKM telah menggunakan pemanfaatan dari teknologi informasi untuk memasarkan produknya. Keuntungan mereka dalam menggunakan teknologi informasi tersebut dapat mempermudah pekerjaan, memudahkan promosi, dan memperluas pasar. Cukup banyak pelaku bisnis yang menggunakan teknologi informasi dalam mendongkrak kesuksesan bisnis yang mereka jalani. Pada penelitian tersebut, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan *e-commerce* untuk meningkatkan penjualan masih terkendala pada bagian teknologi informasi. Masih banyak pelaku bisnis yang belum paham dengan maksimal manfaat yang bisa mereka dapatkan dari teknologi informasi yang ada. Meskipun kecanggihan teknologi informasi sangat berkembang, namun masih banyak penggunaanya yang belum bisa memanfaatkannya secara maksimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem informasi pada penelitian ini mampu membantu pengguna dalam memaksimalkan keuntungan pekerjaannya. Namun masih terdapat hambatan yang berasal dari luar yaitu pengguna yang masih belum bisa memaksimalkan kegunaan dari sistem informasi itu sendiri.

Azwir dan Patriani[6], juga melakukan penelitian terkait kepada sistem informasi. Mereka melakukan penelitian mengenai perbaikan pengelolaan pergudangan melalui

penerapan sistem informasi pergudangan di CV.ABB. Pada kasus ini, peneliti menilai seringnya terjadi kehilangan barang cadangan di gudang, bon palsu, serta belum adanya pengawasan terhadap barang-barang yang ada di gudang. Penggunaan PHP dan MySQL yang merupakan suatu bentuk pengembangan sistem informasi berbasis web diharapkan mampu membantu mengurangi permasalahan ini. Penelitian pertama dilakukan dengan wawancara masalah kepada manajer serta staf di CV.ABB tersebut. Observasi juga dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung pada aktivitas yang dilakukan. Lalu setelah dilakukan observasi, peneliti melakukan pengumpulan data yang akan dianalisis nantinya. Kemudian kegiatan selanjutnya dilakukan analisis data yang meliputi *user requirement*, *logical design*, dan *physical design*. Dari data yang akan dianalisis tersebut, dilakukan perancangan sistem yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa sistem informasi yang diimplementasikan berhasil secara cukup efektif dalam menekan permasalahan yang terjadi pada manajemen pergudangan. Sistem informasi tersebut juga membantu manajemen gudang untuk lebih transparan dalam pengerjaannya.

Pada penelitian lainnya, Meilani dan Iswara[7], juga melakukan penelitian yang berkaitan dengan pemanfaatan sistem informasi. Mereka melakukan penelitian berkaitan dengan aplikasi yang mampu menentukan rute distribusi LPG 3 Kg. Berdasarkan kajian literatur, penentuan rute tersebut diklasifikasikan menurut karakteristik sistem pengiriman, kapasitas kendaraan, tujuan penentuan rute, dan penjadwalan. Pada penelitian ini melakukan pemanfaatan dari sistem informasi menggunakan algoritma *clarke and wright saving matrix*. Penggunaan sistem informasi tersebut mampu memberikan rute yang lebih baik dibandingkan rute aktual yang dimiliki perusahaan. Sistem informasi yang digunakan pada penelitian ini mampu membantu perusahaan dalam mencari rute pilihan terbaik dalam pengiriman barang produksi.

Pada penelitian selanjutnya, terdapat penelitian yang memiliki keterkaitan terhadap sistem informasi. Amrina, Kamil, Trifa, dan Yulianto[8], melakukan sebuah studi kasus perancangan sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau berbasis *web mobile*. Penelitian tersebut muncul untuk melakukan strategi peningkatan usaha nelayan biduk melalui perancangan sistem informasi pemasaran berbasis *web mobile*. Perancangan yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan pengguna biduk wisata pulau sebagai upaya peningkatan perekonomian nelayan biduk. Pada penelitian ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan didukung MySQL. Analisis kebutuhan yang dilakukan berupa studi lapangan, pengumpulan data dan informasi terkait perancangan sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau. Kemudian dirancang suatu sistem *database* yang akan dihubungkan dengan sistem informasi pemasaran sehingga memudahkan untuk penyimpanan data dan pengambilan kembali data yang diperlukan. Perancangan sistem informasi

dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Pada hasil perancangan sistem informasi pemasaran tersebut, telah didapatkan gambaran serta lokasi peta yang dibutuhkan pengguna dalam menemukan lokasi wisata. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan sebagai upaya peningkatan perekonomian nelayan biduk yang berkelanjutan.

Beberapa penelitian di atas memiliki kesamaan bahwa sistem informasi yang digunakan mampu membantu perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. Terdapat perusahaan yang membutuhkan perancangan sistem informasi tersebut untuk membentuk suatu sistem informasi yang baru untuk mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu, juga terdapat perusahaan yang membutuhkan analisis dan perancangan informasi tersebut untuk memperbaiki dan mengevaluasi sistem yang sudah ada sebelumnya. Penyelesaian dari permasalahan tersebut mampu dicari dengan menggunakan sistem informasi tersebut.

IV. KESIMPULAN

Penggunaan sistem informasi pada kehidupan sehari-hari dapat membantu pengguna dalam mencari serta menemukan informasi yang dibutuhkan. Analisis perancangan sistem informasi dapat membantu membuat suatu sistem baru atau memperbaiki sistem yang sudah ada sebelumnya. Adanya analisis dan perancangan pada sistem informasi mampu membantu suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan serta membantu mengurangi permasalahan yang mungkin timbul pada jalannya sistem. Permasalahan yang muncul juga dapat diatasi atau dicari solusinya dengan melakukan pengembangan pada sistem informasi yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. F. Arif, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*. Qiara Media, 2019.
- [2] dan M. Oktafianto and Muslihudin, "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur dan UML - Muhamad Muslihudin, Oktafianto - Google Buku," *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur dan Uml*, 2016. <https://books.google.co.id/books?id=2SU3DgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- [3] S. Mulyani, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah*. 2017.
- [4] B. Yulindra and R. F. Wulan, "Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. 17, no. 2, p. 113, 2018, doi: 10.25077/josi.v17.n2.p113-125.2018.
- [5] H. Magdalena and S. Irawadi, "Analisis Faktor – Faktor Pendukung atau Penghambat Pelaku Bisnis UMKM di Bangka Belitung dalam Memanfaatkan E-Commerce.,"

- Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. 17, no. 1, p. 16, 2018, doi: 10.25077/josi.v17.n1.p16-25.2018.
- [6] H. H. Azwir and O. Patriani, "Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. 16, no. 1, p. 10, 2017, doi: 10.25077/josi.v16.n1.p10-24.2017.
- [7] D. Meilani and A. Iswara, "Aplikasi Penentuan Rute Distribusi LPG 3 Kg," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. 17, no. 2, p. 208, 2018, doi: 10.25077/josi.v17.n2.p208-219.2018.
- [8] E. Amrina, I. Kamil, H. Triha, and A. A. Yulianto,

"Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile (Studi Kasus di Sungai Pisang, Padang, Sumatera Barat)," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. 18, no. 2, p. 142, 2019, doi: 10.25077/josi.v18.n2.p142-152.2019.

BIODATA PENULIS

Faisa Kirana Besia

Mahasiswa Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat